

ISSN

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

R^G ResearchGate

Google
Scholar

CYBERLENINKA

doi

Scientific Journal Impact Factor

*International
Scientific-practical journal*

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

17 December 2022
Almaty, Kazakhstan

DOI 10.24412/2709-1201-2022-301-307
УДК 556.3, 550.4

AZƏRBAYCANIN ŞƏKİ-ZAQATALA BÖLGƏSİNİN TORPAQ NÖVLƏRİNİN BİOGEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

MUSTAFABƏYLİ HÜSEYN LÜTVƏLİ OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin rəhbəri, geol.min.ü. PhD

QƏHRƏMANOV MURAD AKİF OĞLU

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi, “Landşaftşünaslıq” şöbəsinin elmi işçisi,
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi 5500, Şəki ş. L. Abdullayev k. 24

***Xülasə.** Azərbaycanın Şəki-Zaqatala torpaqlarının biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində onların fiziki tiplərinin və buferlilik qabiliyyətinin təyin edilməsi ilə yanaşı inkişaf dinamikasının da təyin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Torpaq tipləri içərisində, bu bölgə ərazisində təbii qonur və boz, antropogen tipli qara torpaqlar aparıcı yer tutur. Torpağın fiziki-kimyəvi proseslərə qarşı buferlilik qabiliyyəti, əsasən növlərin qumluluq, gillilik və əhənglilik göstəriciləri ilə ifadə olunur. Torpaqların deqradasiyası isə onların texnogen komponentlərlə çirklənməsi, duzlaşması, eroziyası və s. landşaftların regressiv dinamikası ilə əlaqədardır.*

***Açar sözlər:** Torpaq növləri, buferliliyi, deqradasiyası, bioindikatorları, landşaft dinamikası.*

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЕННЫХ ТИПОВ ШЕКИ- ЗАГАТАЛЬСКОГО РАЙОНА АЗЕРБАЙДЖАНА

МУСТАФАБЕЙЛИ Г.Л., ГАХРАМАНОВ М.А.

При оценке характеристик Шеки-Загатальских земель Азербайджана, наряду с определением их физических типов и буферной емкости, важно определить динамику развития. Среди типов почв ведущее место в этом регионе занимают естественные коричневые и серые антропогенные черноземы. Буферная способность почвы против физических и химических процессов в основном выражается песчаными, глинистыми и известковыми индикаторами этого вида. Деградация почв вызвана их загрязнением техногенными компонентами, засолением, эрозией и т. д. за счет регрессивной динамики ландшафтов.

***Ключевые слова:** типы почв, буферность, деградация, биоиндикаторы, ландшафтная динамика.*

BIOGEOCHEMICAL FEATURES OF SOIL TYPES IN THE SHEKI-ZAGATALA REGION OF AZERBAIJAN

MUSTAFABEYLİ H.L., QAHRAMANOV M.A.

When assessing the characteristics of the Sheki-Zagatala lands of Azerbaijan, along with determining their physical types and buffer capacity, it is important to determine the dynamics of development. Among the soil types, the leading place in this region is occupied by natural brown and gray anthropogenic chernozems. The buffering capacity of soil against physical and chemical processes is mainly expressed by sandy, clayey and calcareous indicators of this type. The degradation of soils is caused by their pollution with technogenic components, salinization, erosion, etc. due to the regressive dynamics of landscapes.

***Key words:** soil types, buffering, degradation, bioindicators, landscape dynamics*

Giriş. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri içərisində torpaq növlərinin kimyəvi tərkibləri və onlarla əlaqədar olan bioindikator bitkilər arasında olan əlaqələri müəyyən etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Böyük Qafqazın cənub ətəyində yerləşən Şəki-Zaqatala regionunun torpaqları əsasən, 800 – 3500 m səviyyəsində olan dağ yamaclarındakı süxurların aşınmasından yaranan və son 1–2 mln illərin məhsulu olan IV Dövr çöküntüləri ilə əlaqədardır. [1, 2]. Əksər çay terraslarında – Mazımçay, Balakənçay, Kürmükçay, Katexçay, Talaçay, Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay və onların qollarında toplanan IV Dövr çöküntüləri allüvial mənşəlidir. Lakin, onların tərkibində müəyyən qədər flüviqlasial, elüvial, delüvial və prolüvial çöküntü qarışıqları müşahidə edilir [3]. Atmosfer, hidrosfer və biosfer amillərinin ana süxurları həm kəmiyyət və həm də keyfiyyətə dəyişikliklərə uğratması və yenidən çökdürülməsi səbəbli formalaşan torpaq qatı ümumən ilkin süxurların geokimyəvi tərkibi ilə uyğunluq təşkil edir [4, 5]. Bununla belə bir sıra komponentlərin, xüsusilə canlı orqanizmlərin inkişafı üçün faydalı hesab edilən K, Ca, N, P və s. elementlərin miqdarının azalması və əksinə bu proseslərdə zərərli rol oynayan Na, Cl, Sr, Pb, Hg, S və s. elementlərin artması da IV Dövr çöküntülərinin yayılması ilə əlaqədardır.

Tədqiqatın metodikası. Coğrafiya elminin bir sahəsi kimi landşaft deyiləndə ilk öncə əsas və törəmə təbiət komponentlərindən kombinə olunan təbii komplekslər nəzərdə tutulur. N.A.Solnsevin fikri ilə ifadə etmiş olsaq, belə təbii komplekslərdən biri landşaftın genetik olaraq eyni bir geoloji fundament, relyef, iqlim, malik olduğu birtipli ərazi kompleksidir və yaxud fiziki-coğrafi rayondur [6].

B.B.Polinov və b. fikrincə landşaftlar coğrafi təbəqənin müxtəlif ərazilərində yerləşən və bir-birləri ilə bir sıra ümumi cəhətlərə malik tarixən formalaşan, inkişafda olan təbii və antropogen komponentlərdən təşkil olunan ərazi kompleksləridir [7].

Tədqiqat işlərində A.Q. İsaçenkonun (1991) təbii landşaftların strukturunun insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaqla, bütün müasir landşaftların fərqləndirilmə metodikasından istifadə edilmişdir [8]. Təbii landşaftların strukturuna insanın təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində dəyişmə dərəcəsini nəzərə almaq üçün V.V. Kovalskinin biogeokimyəvi tədqiqatların yerinə yetirilməsində kimyəvi elementlərin torpaq və lillərdə qanunauyğun paylanması metodikasından istifadə edilmişdir [5]. Burada həm də təbii komplekslərin dəyişmə dərəcəsi nəzərə alınmışdır. Xüsusilə təbii-antropogen landşaftların altı qrupu üzrə (ilkin vəziyyətini saxlayan, zəif dəyişilmiş, təbii ehtiyatlardan uzun müddət səmərəsiz istifadə nəticəsində əmələ gələn pozulmuş, qüvvətli pozulmuş və ya antropogen bedlən ərazilər, dəyişilmiş və ya mədəni komplekslər və təbii amillər əsasında insanlar tərəfindən yaradılan süni obyektlər) tədqiq edilməsi həyata keçirilmişdir [3, 9, 10]. Biogeokimyəvi tədqiqatların aparıldığı ərazidəki torpaq əmələgətirici süxurların hər bir öyrənilən obyektəki geokimyəvi xüsusiyyətlərinin, ərazidəki landşaft qurşaqları daxilində iqlim-landşaft zonalarının, relyef xüsusiyyətlərinin araşdırılması və relyef forması ilə torpaq növünün yaranması arasındakı əlaqələrin müəyyənəşdirilməsi yerinə yetirilmişdir.

Tədqiqatın məzmunu. Aşağıdakı cədvəllərdə Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef formaları, onların əsas torpaq tipləri, onlarda bitən bioindikator bitkilər (cədvəl-1) və Şəki-Zaqatala bölgəsində olan əsas torpaq növləri, onların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyi və onlarda bitən bioindikator bitkilər (cədvəl - 2) haqda məlumatlar verilmişdir.

Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef formaları, onların əsas torpaq tipləri, onlarda bitən bioindikator bitkilər.

Cədvəl. 1

Torpaq növü	Mühi t tipi	Bioindikatorlar	Mühi növü	Relyef növləri
Qara torpaq	C	Yalanqoz (<i>Pterocarya K.</i>)	Ca	küləktutmayan yamac, alçaqdağlıq relyef,

		Qaraçöhrə (<i>Taxus baccata</i>)	K	sürüşkən yamac, azmeyilli yamac, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
		Qızılağac (<i>Alnus l.</i>)	Fe	pilləli yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik,
	Ca	Cökə (<i>Tilia L.</i>)	Na	küləktutmayan yamac, alçaqdağlıq relyef, çökək düzənlik,
		Ağcaqayın (<i>Aser L.</i>)	Mg	qayalı yamac, alçaqdağlıq relyef, qabarıq düzənlik, struktur relyef,
		Alma (<i>Mālus</i>)	K	küləktutmayan yamac, akkumulyativ relyef, maili düzənlik, qabarıq düzənlik
	Fe	Şabalıd (<i>Castanea M.</i>)	Ca	sürüşkən yamac, azmeyilli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili dalğalı düzənlik,
		İberiya palıdı (<i>Quercus iberica</i>)	Mg	pilləli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik,
		Armud (<i>Pyrus L.</i>)	S	küləktutmayan yamac, akkumulyativ relyef, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik,
	Qonur torpaq	Ca	Çaytikanı (<i>Hippophile L.</i>)	Na
Vələs (<i>Cárpinus L.</i>)			Mg	qayalı yamac, qabarıq düzənlik, struktur relyef,
Dəmirqara (<i>Cárpinus orientalis</i>)			Fe	azmeyilli yamac, təpəli relyef, maili düzənlik, struktur relyef,
Na		Qovaq (<i>Pópu-lus trémula</i>)	Ca	azmeyilli yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, çökək düzənlik,
		Fıstıq (<i>Fágus L.</i>)	Mg	pilləli yamac, təpəli relyef, struktur relyef,
		Yemi-şan (<i>Crataégus L.</i>)	K	denudasiyon yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
Mg		Fındıq (<i>Corylus maxima</i>)	Al	sürüşkən yamac, təpəli relyef, maili düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik,
		Saqqız ağacı kütyarpaq (<i>Pistácia mutica</i>)	Si	terrasslı yamac, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
		Şərş palıdı (<i>Quercus orientalis</i>)	Ca	terrasslı yamac, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
Boz torpaq	Na	Sarağan (<i>Cotinus L.</i>)	Ca	denudasiyon yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, çökək düzənlik,
		Qazax ardıcı (<i>JuniperusL</i>)	Mg	parçalanmış yamac, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
		Qaratikan (<i>Paliurus L.</i>)	Si	azmeyilli yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik, yarıq-qobu,
	Ca	Zoğal (<i>Córnus mas</i>)	Na	qayalı yamac, eroziyon relyef, alçaqdağlıq relyef, dalğalı düzənlik,

		Qoz (<i>Juglans regia</i>)	Mg	parçalanmış yamac, akkumulyativ relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, skulptur relyef,
		Sumax (<i>Rhus L.</i>)	Si	azmeyilli yamac, təpəli relyef, dərə-qobu, alçaqdağlıq relyef, skulptur relyef,
	Si	Saqqızağacı atlantik (<i>Pistacia atlantik</i>)	Ca	azmeyilli yamac, təpəli relyef, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, skulptur relyef,
		Eldar şamı (<i>Pinus eldarica</i>)	Al	denudasiyon yamac, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, çökək düzənlik, qabarıq düzənlik, skulptur relyef,
		Dağdağan (<i>Celtis L.</i>)	Mg	azmeyilli yamac, alçaqdağlıq relyef, maili düzənlik, dalğalı düzənlik, qabarıq düzənlik, struktur relyef,

Şəki-Zaqatala bölgəsində olan əsas torpaq növləri, onların kimyəvi tərkiblərinin müxtəlifliyi və onlarda bitən bioindikator bitkilər.

Cədvəl 2

№	Torpaq növü	Mühit tipi	Mühit növü	Mikroelement tərkibi	Bioindikatorlar
1	Qara torpaq	C	Ca	Cu	Yalanqoz (<i>Pterocarya fraxinifolia</i>)
			K	Li	Qaraçöhrə (<i>Taxus baccata</i>)
			Fe	Mo	Qızılağac (<i>Alnus</i>)
		Ca	Na	Cu	Cökə (<i>Tilia</i>)
			Mg	N	Ağcaqayın (<i>Acer</i>)
			K	Sn	Alma (<i>Malus</i>)
		Fe	Ca	Zn	Şabalıd (<i>Aesculus</i>)
			Mg	Cr	İberiya palıdı (<i>Quercus iberica</i>)
			S	Sn	Armud (<i>Pyrus</i>)
2	Qonur torpaq	Ca	Na	Cu	Çaytikanı (<i>Hippophae</i>)
			Mg	Mn	Vələs (<i>Carpinus</i>)
			Fe	Ni	Palıd (<i>Quercus</i>)
		Na	Ca	Cu	Qovaq (<i>Populus L</i>)
			Mg	Mn	Fıstıq (<i>Fagus</i>)
			K	Zn	Yemişan (<i>Crataegus</i>)
		Mg	Al	V	Fındıq (<i>Betulaceae</i>)
			Si,	Zr	Saqqızağacı (<i>Pistacia lentiscus</i>)
			Ca	Cu	Şərq palıdı (<i>Quercus macranthera</i>)
3	Boz torpaq	Na	Ca	Mn	Sarağan (<i>Cotinus</i>)
			Mg	Li	Qazax ardıc (<i>Juniperus sabina</i>)
			Si	Ga	Qaratikan (<i>Paliurus</i>)
		Ca	Na	Cu	Zoğal (<i>Cornus</i>)
			Mg	Mn	Qoz (<i>Juglans</i>)
			Si	Zr	Sumax (<i>Rhus</i>)
		Si	Ca	Mn	Saqqızağacı (<i>Pistacia lentiscus</i>)
			Al	V	Eldar şamı (<i>Pinus eldarica</i>)

			Mg	Zr	Dağdağan (<i>Celtis</i>)
--	--	--	----	----	----------------------------

Relyefin və IV dövr çöküntülərinin bioindikatorları - Relyef dəyişmələri ilə olan ekoloji şəraiti bitki örtüyü çox yaxşı indikasiya edə bilir [11.12]. Ekoloji şəraitin formalaşmasına küləklərin və günəşin düşməsinə istiqamətləndirən yamaqların meyilliyi, dəniz səviyyəsindən yüksəklik, insanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində relyefdə etdikləri dəyişikliklər öz təsirini göstərir. Bu dəyişmələr nəticəsində ərəzidə rütubət və istilik münasibəti dəyişmiş olur. Onlar qrunut və səth sularının miqdarları və səviyyəsindən, torpaq və süxur substratının hərəkətinə qədər hər şeyə müəyyən qədər təsir göstərmiş olur.

Böyük Qafqazın cənub ətəyində 500-1500 m səviyyədə olan dağ çölləri, günəşli yamaqlar, əksər çay terraslarında (Mazımçay, Balakənçay, Kürmükçay, Katexçay, Talaçay Kişçay, Şinçay, Daşağılçay, Qalaçay, Bumçay, Dəmiraparançay, Vəndamçay və s.) müşahidə edilmişdir. Həmin terraslarda səviyyənin 100 m-ə qədər yüksəlməsi orada temperaturun 1⁰C-yə qədər aşağı enməsinə və əksinə yağıntının da 3–4% artmasına səbəb olur. Fiziki coğrafi amillərin bu tipli dəyişmələri bitki örtüyünün yüksəklik qurşaqları üzrə paylanaraq ciddi landşaft fərqləri yaratmalarına səbəb olur. [13]

Bir sıra elmi məqalələrin nəticələrinə də istinad edərək regional geokimyəvi xüsusiyyətlərlə landşaftın geokimyəvi əlaqələrini sonuncu mərhələdə araşdırmağı daha məqsədəuyğun hesab edir və hələlik yalnız landşaftın geokimyəvi qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə cəht göstərmişik. Həmin qanunauyğunluqlar özündə ərəzi üçün səciyyəvi olan 32 yarım növ süxurlar [14, 15, 16], 24 növ relyef forması, 7 torpaq növü və 7 əsas ağac bitkisinin qarşılıqlı əlaqələrini ehtiva edir. Ərazi üçün səciyyəvi olan aparıcı torpaq növləri aşağıdakılardır.

1) ibtidai torpaqlar, 2) qonur, 3) qəhvəyi, 4) qara, 5) şabalıdı, 6) tünd boz, 7) boz torpaqlar. [9, 14]

Torpaq növlərinin yaranması ilə geomorfoloji relyef formaları arasında olan asılılığı aşağıdakı kimi göstərmək olar. (cədvəl – 3).

Torpaq növləri və onların yaranmasında mühüm rol oynayan relyef formaları və onların bioindikator bitkiləri.

Cədvəl – 3.

№	Torpaq növləri	Bioindikator bitkilər	Relyef formaları
1	Qonur torpaqlar	Çobanyastığı	Gətirmə konusu, akkumulyativ terras, maili yamac, silsilə tirələri.
2	Qəhvəyi	Yarpız	Maili və dalğalı düzənliklər, soliflüksiya terrası, sürüşmələr, moren tirələri.
3	İbtidai	Dazıotu	Suayrıcılar, troqlar, sirlər, karlar, yüksəkdağlıq yaylalar.
4	Qara	Yonca	Çay deltası, çuxur, çökək düzənliklər, humid düzənliklər.
5	Şabalıdı	Boymadərən	Tirələr, kurqanlar, yaylalar, qabarıq düzənliklər, semiarid düzənliklər.
6.	Tünd boz	Kəklikotu	Dik yamaqlar, semihumid yüksəkliklər, semiarid çökəkliklər.
7	Boz	Yovşan	Dellüvial şleyf, qobu, yarıqan, arid düzənliklər və arid yaylalar.

Relyefdə meyilliyyənin artması ilə qarşı-qarşıya duran yamaqların mikroiqlim fərqləri də artmış olur. Bu amil yamaqların meyilliyyənin artması ilə onların rütubət saxlama qabiliyyətinin aşağı enməsi ilə bağlıdır. Meşə zonalarının suayrıcı sahələrində, məsələn, Şəki rayonunun Xanyaylağı, Törə,

Danavec dağlarına gedən meşə suayrıclarının cənub yamac çəmənliklərindəki mezofit bitki qruplaşmaları (kəklikotu, yovşan, qaraqınıq, daziotu, boymadərən, çobanyastığı və s.) [18] Daşüz silsiləsinin şimal yamaclarındakı dağ çöllərində də rast gəlinir. Cənub yamacın 400–800 m-lik yamaclarındakı çöl və meşə-çöl zonasına aid olan bitki kserofit bitki qruplaşması (sığırquyuğu, biyan, gülxətmi, yovşan, sirkan və s.) bitkilərə Baş Qafqaz dağlarının şimal yamacında yarımşəhra zonasının ərazilərində (Samurçayın qolları Çiraxçay, Axtıçay hövzələri) rast gəlinir.

Tədqiqatın nəticələri. Beləliklə, Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində aşağıdakı nəticələr alınmışdır:

1. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala torpaqlarının biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsində onların fiziki tiplərinin və buferlilik qabiliyyətinin təyin edilməsi ilə yanaşı inkişaf dinamikasının da təyin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Torpaq tipləri içərisində, bu bölgə ərazisində kütləsinə görə təbii qonur və boz, antropogen tipli qara torpaqlar aparıcı yer tutur.
2. Şəki-Zaqatala bölgəsində rast gəlinən relyef tiplərindən asılı olan biogeosenoz və biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi nəticəsində məlum olmuşdur ki, onlarda biogeokimyəvi proseslər dörd yerli iqlim – dağ, düzənlik, humid və arid növlərinə uyğun olaraq baş verir. Relyefdə iştirak edən yamacların – sıldırım, dik, çoxmeyilli, azmeyilli və pilləli formaları üzrə biofil kimyəvi elementlərin əksəriyyətinin (Cu, Zn, Co, Ni, Cr, V, B və s.) miqrasiya qabiliyyəti qravitasiya qüvvəsindən asılı olaraq yamaclarda meyilliyyətin azalması üzrə zəifləyir.
3. Torpağın fiziki-kimyəvi proseslərə qarşı buferlilik qabiliyyəti, əsasən növlərin qumluluq, gillilik və əhənglilik göstəriciləri ilə ifadə olunur. Torpaqların deqradasiyası isə onların texnogen komponentlərlə çirklənməsi, duzlaşması, eroziyası və s. landşaftların repressiv dinamikası ilə, yəni enerji ehtiyatının azalması ilə əlaqədardır.

ƏDƏBİYYAT:

1. Azərbaycan Respublikasının regional coğrafi problemləri. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu. Bakı «Nafta-Press» nəşriyyatı. 2003. 190 s.
2. Əyyubov Ə.C., Quluzadə V.Ə. və b. Kiş və Şin çayları hövzələrinin selləri. Bakı. Elm, 1998, 215 s.
3. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K. və b. Azərbaycanın Şəki-Zaqatala bölgəsinin təbii resurslarının landşaft-diaqnostik və iqtisadi xüsusiyyətləri. AMEA Şəki REM mətbəəsi. 2020. 372 s.
4. Вернадский В.И. Труды по биогеохимии и геохимии почв. – М.: Наука, 1992. – 434 с.
5. Ковальский В.В. Современные задачи и проблемы биогеохимии. Труды Биогеохим. лаб. - 1979. - Т. 17. - С. 12 – 29.
6. Солнцев Н.А. Учение о ландшафте (Избранные труды) Москва, МГУ, 2001, 384 с.
7. Польшов Б.Б. Избранные труды – М.: Изд-воАН СССР, 1956. 751с.
8. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование – Москва, 1991. – 366 с
9. Mustafabəyli H.L. Relyef növlərindən asılı olan biogeomorfosenozların biogeokimyəvi xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar Elmi. 2019. №1. s. 103 – 108.
10. Mustafabəyli H.L., Əliyeva A.H. Şəki-Zaqatala bölgəsində bitən ağac bitkilərinin yayılma sahələrinin litoloji-geokimyəvi-landşaft xüsusiyyətləri. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 36 – 40.
11. Уфимцева М.Д. Закономерности накопления химических элементов высшими растениями и их реакции в аномальных биогеохимических провинциях. Геохимия, 2015, № 5, с. 450 – 465
12. Lətifov E.K., Mustafabəyli H.L. Filizçay hövzəsinin bitkilərində mikroelementlərin paylanma xüsusiyyətlərinə dair. BDU-nun Xəbərləri. Təbiət elmlər seriyası. №2, 2019. 77-82 s.
13. Azərbaycan Respublikasının landşaft-geokimyəvi xəritəsi (miqyas 1:500 000). Ak. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Bakı, 2017.
14. Geokimya üzrə sorğu kitabı. Bakı. “Aparstrof”, 2014. 483 s.
15. Ализаде З.М., Мустафаев Г.Л. Геохимические особенности раннегеосинклинальных осадочных пород Восточного Кавказа. Жур. Литология и полезные ископаемые. №2. 1987. ст.113-121.
16. Mustafabəyli H.L., Lətifov E.K. Böyük Qafqazın Cənub yamacı Səki-Zaqatala bölgəsinə aid biogeokimyəvi zonaların fiziki-kimyəvi xassələrinə görə fərqləndirilməsi. ADAU-nun Elmi Əsərləri. Gəncə, 2019. №1. s. 22 – 28.
17. Məmmədov Q.Ş. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Bakı, Elm, 2006, 448s.
18. Mamedov C.I., Shukurly Y.H., Azizov F.Sh., Mustafabeyli H.L., Aliev Q.M. The natural Biocoenosis biodiversity and its protection in the village of Sheki, Bash Shabalid. Аграрен Университет –пловдив. 2016. p. 5 – 9.

ДЖАЛОЛОВ С.

Сравнительный анализ онимии «Зайнулахбор» Гардези и «Индии» Бируни.
.....**226**

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

AYDAN S.

Community - based tourism: opportunities in the Republic of Azerbaijan.....**228**

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛАГИДЗЕ Н.О., ЛАГИДЗЕ А.Н.

Стратегия развития горного региона восточной грузии и принципы архитектурно-пространственной организации урбанистических ареалов.....**232**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Ф.Я. ПОЛОНКOEBA

Региональный компонент агроэкономического механизма землепользования (на примере апк Республики Ингушетия).....**240**

ГАРАЕВА Н.И.

Экономическая целесообразность выращивания сазана при применении различных кормов.....**245**

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

QRUCOV T.S.

Riyaziyyat təlimində diferensiallaşdırma səviyyələrinin reallaşdırılması.....**249**

СОТТАРОВ А.У., БОЙМУРАТОВ Ф.Т.

Электропроводность и диэлектрическая проницаемость композиционных термостойких полимерных материалов содержащих нано – частицы никеля.....**254**

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

HUSEYNOV O.

Multifunctional intelligent throttles.....**329**

МУХАМЕДОВА Ш.Ф.

Странный аттрактор в векторном нелинейном уравнении Шредингера.....**258**

ОГАНИСЯН В.Г., АЛТУНЯН С.А.

Определение антибиотикорезистентности птиц в Республике Армения.....**265**

IMANOV F.P.

Thermodynamic and thermoeconomic analysis of absorber temperature effects in absorption cooling systems.....**269**

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ҲАСАНОВ С., ИСОЕВ А.Б., МАСОЛИЕВ А.С.
Оммавигардонии ҳунарҳои мардумӣ дар мисоли ҳунари гачқорӣ.....**278**

НАУКА О ЗЕМЛЕ

ОРЦХАНОВА М.А., ХАРСИЕВ М.О.

Теоретические аспекты оценки оползневого риска (на примере Северного Кавказа) .**283**

МЕХТИЕВА З.Н.

Фаціальны І
Аналіз І
Палеогеографічная Схема Юго-
Восточного Кавказа в верхнеюрскую
эпоху.....**288**

ГАРАЕВА Т.Д.

Магнітостратиграфія акчагыльскіх і абшеронскіх отложений абшеронского полуострова.....**296**

MUSTAFAVƏYLİ N.L., QƏHRƏMANOV M.A.
Azərbaycanın şəki-zaqatala bölgəsinin torpaq növlərinin biogeokimyəvi xüsusiyyətləri.....**301**

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

АЛИМШOЕВ М.М.

Освещение истории и этнографии западного памира в работе «очерк памира» А.Г. Серебрянникова.....**308**

ГУРБАНЛЫ А.

Политика Сталина в отношении Азербайджанцев в середине XX века.....**315**

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

САФАРОВ А.Х.

Теоретико-методологические основы управления сбалансированным развитием регионов.....**319**

ENDLESS LIGHT
in
SCIENCE

